

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich	
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li	
Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUROJAATLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich	
Xolmurotov Sardor	
Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	
BANKLARDA IJARA MUOMALALARINI TARTIBGA SOLUVCHI ME'YORIY - HUQUQIY ASOSLAR VA XALQARO STANDARTLAR.....	243
Sativaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA STRATEGIK RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	247
Masharipova Sevara	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	251
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining jadallashuvi, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi hamda xalqaro savdo munosabatlarining erkinlashuvi mamlakatlarning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, to'qimachilik sanoatida so'nggi o'n yilliklar davomida muhim tarkibiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Ishlab chiqarish quvvatlari an'anaviy rivojlangan davlatlardan mehnat resurslari va ishlab chiqarish xarajatlari nisbatan qulay bo'lgan rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'chib o'tishi kuzatilmoqda. Natijada Janubi-Sharqiy Osiyo va Markaziy Osiyo mintaqalari jahon to'qimachilik bozorining muhim ishtirokchilariga aylanib bormoqda.

O'zbekistonda ham to'qimachilik sanoati iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida rivojlantirilmoqda. Mamlakatda eksport hajmini kengaytirish, investitsion jozibadorlikni oshirish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tarmoq korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini yanada takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Jumladan, eksport amaliyotlarini soddalashtirish, xalqaro talab va standartlarga moslashish jarayonlarini jadallashtirish hamda transport-logistika tizimini izchil rivojlantirish korxonalarining tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirish masalalari xalqaro iqtisodiyot, tashqi savdo va korxonalar iqtisodiyoti sohalarida keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur mavzu bo'yicha mavjud ilmiy qarashlarni uch asosiy yo'nalishga ajratish mumkin. Birinchi yo'nalish xalqaro savdoning nazariy asoslarini, ikkinchisi korxonalarining eksport faoliyati samaradorligini baholash usullarini, uchinchi esa sanoat tarmoqlarida tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishning amaliy jihatlari qamrab oladi.

Xalqaro savdo nazariyasining shakllanishida A. Smitning mutlaq ustunlik nazariyasi, D. Rikardoning nisbiy ustunlik nazariyasi hamda Xeksher–Olin modeli muhim o'rin tutadi. Ushbu nazariyalar mamlakatlarning xalqaro mehnat taqsimotidagi ishtiroki va eksport faoliyatining iqtisodiy asoslarini tushuntirib beradi. M. Porter tomonidan ishlab chiqilgan raqobat ustunligi konsepsiyasida esa korxonalarining xalqaro bozordagi muvaffaqiyati innovatsion rivojlanish, samarali boshqaruv tizimi, texnologik yangilanish va klasterlashuv jarayonlari bilan chambarchas bog'liqligi asoslab berilgan. Olimning fikricha, mamlakat va korxonalarining raqobatbardoshligi ishlab chiqarish omillari bilan bir qatorda innovatsion muhit, ichki talab va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlarning rivojlanganlik darajasi bilan ham belgilanadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda global qiymat zanjirlari va sanoat integratsiyasi masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon bankining Global Value Chains Development Report hisobotida xalqaro ishlab chiqarish zanjirlariga integratsiyalashuv eksport hajmini oshirish, texnologiyalar transferini jadallashtirish va korxonalarining tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini mustahkamlashning muhim omili sifatida baholangan. Shu bilan birga, global qiymat zanjirlarida yuqori qo'shilgan qiymatli bosqichlarga o'tish korxonalaridan innovatsion yondashuvlar, sifat menejmenti va logistika tizimlarini takomillashtirishni talab etishi ta'kidlangan.

Sanoat korxonalarining eksport salohiyatini oshirish va tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini ta'minlash masalalari UNIDO tomonidan ham keng o'rganilgan. Industrial Development Report hisobotlarida sanoatni modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, yashil iqtisodiyot tamoyillaridan foydalanish hamda xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarishni tashkil etish eksportga yo'naltirilgan korxonalar rivojlanishining asosiy omillari sifatida ko'rsatib o'tilgan.

O'zbek iqtisodchi olimlari tomonidan ham sanoat korxonalarining eksport salohiyatini rivojlantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hamda klaster tizimining afzalliklarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan. Xolmuradov A.M. to'qimachilik sanoatini innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etib, tarmoqda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni tashkil etish va mahsulot diversifikatsiyasini kengaytirish eksport samaradorligini oshirishning muhim sharti ekanligini asoslab bergan. Abdurahmonov O.O. va Qodirov Sh.R. korxonalarda tashqi iqtisodiy faoliyatni boshqarish jarayonlarini tahlil qilib, eksport strategiyasini takomillashtirish, xalqaro marketing faoliyatini rivojlantirish hamda logistika tizimini modernizatsiya qilish zarurligini ta'kidlaganlar.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarning asosiy qismi makroiqtisodiy yoki tarmoq darajasidagi masalalarga bag'ishlangan. Biroq alohida korxonalar misolida tashqi iqtisodiy faoliyat natijadorligini har tomonlama baholash, eksport samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni kompleks tahlil qilish hamda uni takomillashtirish bo'yicha amaliy mexanizmlarni ishlab chiqish yetarli darajada o'rganilmagan. Ushbu tadqiqot aynan shu masalalarni chuqur tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda nazariy, empirik va iqtisodiy-tahliliy usullar o'zaro uyg'un holda qo'llanildi. Tashqi iqtisodiy faoliyatning nazariy asoslarini yoritish uchun ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda statistik ma'lumotlar tahlil etildi. Korxonalar faoliyatini baholashda quyidagi usullar qo'llanildi:

- dinamik tahlil — eksport hajmi va valyuta tushumlarining yillar kesimidagi o'zgarishi;
- strukturaviy tahlil — eksport tarkibi va bozorlar ulushi;
- taqqoslash usuli — ko'rsatkichlarni o'rtacha tarmoq darajasi bilan solishtirish;
- rentabellik va samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eksport samaradorligini aniqlashda foyda, eksport rentabelligi, xarajatlar ulushi, logistika xarajatlari nisbati va sof valyuta tushumi asosiy mezon sifatida olindi. Tadqiqotning amaliy qismida "Chust Textile" MCHJ hisobot ma'lumotlari, statistik ko'rsatkichlar va iqtisodiy hisob-kitoblar asosida xulosalar chiqarildi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini baholashda qo'llaniladigan mezonlarni quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin (1-jadval):

1-jadval. Tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligi mezonlari¹

Mezon guruhi	Asosiy ko'rsatkichlar	Ahamiyati
Iqtisodiy samaradorlik	Eksport hajmining o'sish sur'ati; valyuta tushumi; rentabellik	Moliyaviy natijadorlikni aks ettiradi
Tashqi bozorlar bilan ishlash	Eksport geografiyasi; shartnomalar barqarorligi; brend tan olinishi	Xalqaro pozitsiyani belgilaydi
Innovatsion va texnologik	Modernizatsiya darajasi; elektron savdo; xalqaro standartlar	Raqobatbardoshlikni ta'minlaydi
Tashqi muhitga moslashuvchanlik	Siyosiy o'zgarishlarga moslashuv; valyuta tebranishiga chidamlilik	Barqarorlikni kafolatlaydi

"Chust Textile" MCHJ Namangan erkin iqtisodiy zonasi hududida faoliyat yurituvchi zamonaviy to'qimachilik korxonalaridan biri hisoblanadi. Korxonalar ikki ishlab chiqarish majmuasidan iborat bo'lib, unda 1 300 nafardan ortiq xodim mehnat qilmoqda. 2019–2023-yillar oralig'ida korxonaning eksport hajmi izchil o'sib, 7,5 million dollardan 14,8 million dollargacha yetgan (2-jadval).

2-jadval. "Chust Textile" MCHJ eksport ko'rsatkichlari dinamikasi²

Yil	Eksport hajmi (mln \$)	O'sish sur'ati (%)
2019	7.5	—
2020	9.0	+20.0%
2021	10.8	+20.0%
2022	12.5	+15.7%
2023	14.8	+18.4%

Korxonalar bugungi kunda 15 dan ortiq davlatga, jumladan, Rossiya, Italiya, Qozog'iston, Belarus, Polsha, Germaniya, Janubiy Koreya va AQShga mahsulot eksport qilmoqda. Asosiy eksport mahsulotlariga futbolka, polo ko'ylaklar, ichki kiyimlar va beysbol kepkalari kiradi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati yiliga 10 million dona futbolka, 1,5 million dona polo ko'ylak va beysbol kepkalari, 3,5 million dona ichki kiyim va shimlarni tashkil etadi.

Namangan viloyatida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy usullari quyidagi yo'nalishlarda shakllanmoqda:

- raqamli platformalar orqali investitsion hamkorlikni rivojlantirish — "Namangan Invest Portal" orqali sarmoyadorlar real vaqt rejimida loyihalarni ko'rish imkoniga ega;

1 Manba: muallif ishlanmasi.

2 Manba: muallif ishlanmasi.

– davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni jalb qilish — “Chust Textile” Turkiya va Janubiy Koreya sarmoyadorlari bilan DXSh asosida hamkorlik oʻrnatgan;

– “Green Investment” tamoyillarini joriy etish — ekologik toza texnologiyalarga investitsiya qiluvchi korxonalar uchun soliq imtiyozlari berilmoqda;

– eksportga yoʻnaltirilgan investitsiya loyihalarini ragʻbatlantirish — eksport qiluvchi korxonalar uchun bojxona imtiyozlari va valyuta barqarorligi mexanizmlari joriy etilgan.

2023-yilda viloyatga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi 350 million AQSh dollaridan oshgan, bu esa avvalgi yilga nisbatan 18 foiz oʻsishni tashkil etgan.

“Chust Textile” korxonasi eksport yuklarini Angren logistika markazi orqali konsolidatsiya qilish, konteynerlarni temir yoʻl orqali Kaspiy portlariga yoʻnaltirish orqali 12–18 foizgacha transport xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

Bundan tashqari:

– multimodal logistika turlaridan — temir yoʻl va dengiz transporti kombinatsiyasidan foydalanish;

– zamonaviy SCM platformasini joriy etish orqali yetkazib berish jarayonlarini real vaqt monitoringida kuzatish;

– Fargʻona vodiysi korxonalari uchun yagona eksport logistika markazini tashkil etish.

Eksport geografiasini kengaytirish uchun quyidagi sertifikatlarni olish tavsiya etiladi: OEKO-TEX Standard 100 (ekologik xavfsizlik), ISO 9001 (sifat menejmenti tizimi), ISO 14001 (ekologik boshqaruv tizimi), BCI — Better Cotton Initiative. Ushbu sertifikatlar “Chust Textile” mahsulotlarini Yevropa Ittifoqi, Koreya, Yaponiya va AQSh bozorlariga olib chiqish imkonini beradi. Bundan tashqari, ichki sertifikatsiya laboratoriyalarini modernizatsiya qilish va ularni xalqaro akkreditatsiya tizimiga ulash zarur.

Alibaba, Amazon Business, GlobalTextile, Tradekey kabi xalqaro B2B platformalarida korxonaning rasmiy sahifalarini yaratish, mahsulot katalogini ingliz tilida professional darajada tayyorlash orqali korxonaga global xaridorlar bilan toʻgʻridan toʻgʻri ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Elektron savdo orqali quyidagi afzalliklarga erishiladi:

– vositachilarsiz savdo — foyda marjasi ortadi;

– yangi davlatlar bilan hamkorlik qilish osonlashadi;

– onlayn shartnomalar tuzish, virtual koʻrgazmalarda ishtirok etish imkoni yaratiladi.

Toʻqimachilik korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyati samaradorligini oshirishda davlatning roli muhim.

Asosiy tavsiyalar:

– eksport bilan bogʻliq sertifikatlash va sinov xarajatlari uchun kompensatsiyalar berish;

– transport xarajatlarining bir qismini qoplash mexanizmini joriy etish;

– elektron bojxona tizimini kengaytirish va “yagona darcha” tizimini takomillashtirish;

– toʻqimachilik klasterlari konsepsiyasi doirasida xomashyo taʼminotida barqarorlikni taʼminlash.

Mazkur tadqiqotda Oʻzbekiston toʻqimachilik sanoatida tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirishning nazariy, huquqiy va amaliy jihatlarini “Chust Textile” MCHJ misolida chuqur tahlil qilindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki:

– toʻqimachilik korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyati samaradorligi koʻp jihatdan davlat tomonidan koʻrsatilayotgan qoʻllab-quvvatlash darajasi, logistika infratuzilmasining rivojlanganligi va xalqaro sertifikatlash tizimlarining mavjudligiga bevosita bogʻliq;

– xorijiy sarmoyalarni jalb etish korxonalarini texnik va texnologik jihatdan modernizatsiya qilish, mahsulot sifatini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim omil hisoblanadi;

– zamonaviy boshqaruv usullari, innovatsion yechimlar va xalqaro savdo mexanizmlaridan samarali foydalanish iqtisodiy natijadorlikni sezilarli darajada oshirishga imkon beradi;

– elektron savdo platformalari va raqamli logistika tizimlari tashqi savdo operatsiyalarini tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

“Chust Textile” korxonasida amalga oshirilgan modernizatsiya, logistika xarajatlarini optimallashtirish, xalqaro sertifikatlarni joriy etish natijasida eksport 2019-yildagi 7,5 million dollardan 2023-yilda 14,8 million dollarga oshgan — bu 97 foizlik oʻsish koʻrsatkichidir. Ushbu tajriba Namangan viloyati va Oʻzbekistonning boshqa toʻqimachilik korxonalari uchun ham namunaviy model boʻlib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-dekabrda “Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5285-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/-3459667>

2. O'zbekiston Respublikasining 25.12.2019-yildagi "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598-son Qonuni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-4664142>
3. Porter, M. E. *The Competitive Advantage of Nations*. — New York: Free Press, 1998.
4. Xolmuradov, A. M. *To'qimachilik sanoatini innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
5. Abdurahmonov, O. O., Qodirov, Sh. R. *Korxonalarda tashqi iqtisodiy faoliyatni boshqarish va eksport salohiyatini rivojlantirish*. — Toshkent: Iqtisodiyot-Moliya, 2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. *2024-yil hisoboti*. — stat.uz
7. United Nations Industrial Development Organization. *Industrial Development Report: Industrialization, Innovation and Sustainability*. — Vienna, 2022.
8. World Bank. *Global Value Chains Development Report*. — Washington, D.C., 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>